

ESHITISH QOBILIYATIDAGI NUQSONLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Yoriqulova Kubora

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogika-psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti
surdopedagogika yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19090700>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda eshitish qobiliyati nuqsonlarining kelib chiqishiga sabab bo'luvchi irsiy, tug'ma va orttirilgan omillar kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda patologik jarayonlarning surdopedagogik korreksiyadagi o'rni va erta diagnostikaning ahamiyati ilmiy asoslab berilgan.

Abstract: This article provides a complex analysis of hereditary, congenital, and acquired factors that cause hearing impairments in children. The study scientifically substantiates the role of pathological processes in surdopedagogical correction and the importance of early diagnosis.

Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ наследственных, врожденных и приобретенных факторов, вызывающих нарушения слуха у детей. В исследовании научно обоснована роль патологических процессов в сурдопедагогической коррекции и важность ранней диагностики.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, eshitish nuqsoni, koxlear apparat, irsiyat, infeksiya, inklyuziv ta'lim, reabilitatsiya, ototoksik ta'sir, analizator.

Keywords: surdopedagogy, hearing impairment, cochlear apparatus, heredity, infection, inclusive education, rehabilitation, ototoxic effect, analyzer.

Ключевые слова: сурдопедагогика, нарушение слуха, кохлеарный аппарат, наследственность, инфекция, инклюзивное образование, реабилитация, ототоксическое действие, анализатор.

Hozirgi kunda zamonaviy maxsus pedagogika va surdopedagogikaning ustuvor vazifalaridan biri bu eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga samarali moslashtirish va ularning intellektual salohiyatlarini ro'yobga chiqarishdan iboratdir. "Oilada bir nafar qiz o'qib, oliy ma'lumotga ega bo'lsa, xonadondagi muhit butunlay o'zgaradi". Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning roli, ayniqsa, maxsus ta'lim sohasida beqiyos hisoblanadi. Eshitish qobiliyati cheklangan va nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun nuqsonning etiologiyasini, ya'ni kelib chiqish sabablarini chuqur o'rganish talab etiladi.

Asosiy qism.

Fan va innovatsiyalar jadal rivojlanayotgan XXI asrda eshitish analizatorining patologiyasi turli biologik va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllanib kelmoqda. Surdopedagogika fanida eshitish nuqsonlari kelib chiqishi va genezisiga ko'ra uchta asosiy ilmiy guruhga bo'linadi:

1. Irsiy sabablar:

Ilmiy tadqiqotlarda shuni ko'rsatadiki, bolalikdagi eshitish zaifligi holatlarining 30 foizdan 50 foizigacha bo'lgan qismi bevosita genetik faktorlar bilan bog'liq. Bu jarayonda ota-onadan o'tuvchi dominant yoki retsessiv genlar koxlear apparatning ichki tuzilmasi shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Irsiy omillar ko'p hollarda ichki quloqning rivojlanmay qolishi yoki eshitish nervining o'tkazuvchanlik funksiyasi buzilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi.

2. Tug'ma omillar:

Homila rivojlanishining prenatal bosqichi eshitish tizimi shakllanishi uchun eng nozik davr hisoblanadi. Homiladorlikning birinchi uch oyligida onaning virusli infeksiyalar, xususan, qizilcha, gripp yoki gepatit bilan kasallanishi homila eshitish tizimiga teratogen ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, homiladorlik davrida ototoksik xususiyatga ega bo'lgan kuchli antibiotiklarni (masalan, aminoglikozidlar) asossiz qo'llash eshitish analizatorining periferik qismini shikastlaydi. Statistika ko'ra, yurtimizda tibbiyot va ta'lim sohasida xotin-qizlarning ulushi yuqoriligi (74-77%) bu kabi prenatal profilaktika ishlarida onalar savodxonligini oshirish naqadar muhimligini ko'rsatadi.

3. Orttirilgan sabablar:

Bolaning tug'ilgandan keyingi rivojlanish davrida o'tkazgan og'ir neyroinfekcion kasalliklari (meningit, ensefalit) yoki spetsifik infeksiyalar (qizamiq, tepki/parotit) eshitish apparatining funksional holatiga jiddiy zarar yetkazadi. Shuningdek, o'rta quloqning surunkali yallig'lanishi (otitlar) va bugungi kundagi texnogen shovqinlar, baland ovozli audiotexnik vositalar yosh avlod orasida sensorinevral eshitish zaifligini orttirmoqda.

Xulosa.

Eshitishdagi nuqsonlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganish nafaqat tibbiy diagnostika, balki surdopedagogik korreksiya uchun ham fundamental ahamiyatga ega. Abdulla Avloniy aytganidek, "birinchi uy tarbiyasi – bu ona vazifasidir". Ziyoli va muloqot madaniyatiga ega ona boladagi nuqsonni erta aniqlash va mutaxassisga murojaat qilish orqali reabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Surdopedagog boladagi nuqson etiologiyasini bilishi orqali uning kompensator imkoniyatlarini to'g'ri baholashga va individual ta'lim dasturini shlab chiqishga erishadi.

FRANCE

FRANCE

Foydalanilgan Adabiyotlar:

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning o'rni. N.A.Saidov, Z.O.Burhonova.

O'zbekistonda ilm-fan va ta'limda ayollarning ishtiroki. Yayraxon To'raboyeva.

Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi "Ilm ulug'laydi ayolni". Komila Olimova.

Muminova L.R., Ayupova M.Y. "Logopediya". – Toshkent, 2019.

Shomatov G'. "Surdopedagogika". – Toshkent, O'qituvchi, 2021.

Abdulla Avloniy. "Turkiy guliston yoxud axloq".

